

УДК 331.1

DOI 10.5281/zenodo.14637021

Научная статья

ОЦЕНКА И ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ

ASSESSMENT AND DIAGNOSTICS OF PERSONNEL LABOR EFFICIENCY IN THE ORGANIZATION

МИТРОФАНОВ ДМИТРИЙ ДЕНИСОВИЧ,

*Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского
государственного технического университета.*

MITROFANOV DMITRY DENISOVICH,

Volzhsy Polytechnic Institute (branch) of Volgograd State Technical University.

*Научный руководитель: Медведева Людмила Николаевна,
доктор экономических наук, профессор,*

*Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского
государственного технического университета.*

*Scientific supervisor: Medvedeva Ludmila Nikolaevna,
Doctor of Economics, Professor,*

Volzhsy Polytechnic Institute (branch) of Volgograd State Technical University.

В статье рассматривается комплексный подход к оценке и повышению эффективности труда персонала в условиях цифровой экономики и возрастающей конкуренции. Анализируются современные методы оценки, включая количественные и качественные подходы, а также факторы, влияющие на результативность трудовой деятельности (экономические, социальные, технологические). Предлагается интегрировать методiku, учитывающую как внутренние (мотивация, организация труда, корпоративная культура), так и внешние (экономические условия, технологический прогресс) факторы. Такой подход обеспечивает более точное понимание факторов, влияющих на производительность, и содействует разработке эффективных стратегий повышения конкурентоспособности предприятий и их адаптивности к быстро меняющимся условиям рынка.

The article considers a comprehensive approach to assessing and improving the efficiency of personnel labor in the digital economy and increasing competition. It analyzes modern assessment methods, including quantitative and qualitative approaches, as well as factors affecting the effectiveness of labor activity (economic, social, technological). It is proposed to integrate a methodology that takes into account both internal (motivation, work organization, corporate culture) and external (economic conditions, technological progress) factors. This approach provides a more accurate understanding of the factors affecting productivity and facilitates the development of effective strategies to improve the competitiveness of enterprises and their adaptability to rapidly changing market conditions.

Ключевые слова: *эффективность труда, цифровая экономика, интегрированный подход, методы оценки труда, факторы влияния, мотивация персонала, корпоративная культура, производительность, конкурентоспособность, адаптивность.*

Key words: labor efficiency, digital economy, integrated approach, labor assessment methods, influencing factors, employee motivation, corporate culture, productivity, competitiveness, adaptability.

Эффективная организация труда на предприятиях в условиях усиливающейся конкуренции и цифровизации экономики рассматривается как один из ключевых факторов роста производительности и повышения конкурентоспособности. В современной литературе неоднократно отмечается важность рациональной организации трудовых процессов, поскольку она выступает ведущим фактором снижения издержек и оптимизации использования ресурсного потенциала компании [7, с. 2].

Многочисленные исследования уделяют значительное внимание отдельным аспектам повышения эффективности труда, таким как мотивация персонала, рациональное распределение ресурсов, внедрение современных цифровых технологий и совершенствование методов управления персоналом. Например, выделяется подход, согласно которому мотивация персонала предполагает создание условий, при которых сотрудники стремятся максимально эффективно выполнить свои функции [10, с. 427]. Однако существующие методы анализа и повышения результативности деятельности персонала зачастую носят разрозненный характер и не учитывают комплексное воздействие экономических, социальных и технологических факторов.

Объектом настоящего исследования выступает организация труда на предприятиях, а предметом – методы повышения эффективности трудовой деятельности, основанные на интеграции ключевых факторов, влияющих на результативность. Цель исследования – разработать интегрированный подход к оценке и повышению эффективности труда с учётом современных тенденций цифровой экономики.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

1. Провести обзор существующих методов оценки эффективности труда и выявить их недостатки.
2. Определить и классифицировать ключевые факторы, влияющие на результативность трудовой деятельности.
3. Предложить новые подходы к повышению эффективности труда, адаптированные к условиям цифровой экономики.

Новизна исследования заключается в интеграции количественных и качественных методов оценки труда. Такой подход позволит комплексно учитывать влияние как внутренних (организационных, экономических), так и внешних (социальных, технологических) факторов на производительность персонала. Подчеркивается, что эффективность труда может отражать экономию трудовых ресурсов и качественные результаты, что требует комплексного подхода к оценке [12, с. 2]. Таким образом, представленное исследование направлено на разработку нового, более целостного подхода к оценке эффективности труда, способствующего повышению конкурентоспособности и устойчивости предприятий в быстро меняющихся условиях современного рынка.

Понятие и значение эффективности труда персонала.

Эффективность труда персонала представляет собой ключевую характеристику, отражающую результативность и рациональность использования трудовых ресурсов в организации. Она определяет соотношение между затратами труда и получаемым результатом, учитывая такие аспекты, как качество выполненной работы, уровень вовлеченности сотрудников и их удовлетворенность трудовой деятельностью.

Эта категория многогранна и включает в себя экономические, социальные и психологические аспекты. Эффективное управление трудовыми ресурсами включает в себя не только оптимизацию затрат, но и улучшение качественных показателей, таких как удовлетворенность сотрудников и их производительность [6, с. 79]. Экономическая эффективность изме-

рется как соотношение между затратами на трудовые ресурсы и экономическим результатом, таким как прибыль, производительность или снижение издержек. Например, внедрение автоматизации может повысить эффективность труда, снижая затраты времени и увеличивая объем выполненной работы.

Социальная эффективность отражает влияние условий труда на удовлетворенность сотрудников, их мотивацию и степень вовлеченности. Она проявляется в снижении текучести кадров, улучшении условий труда и росте лояльности работников. Исследования показывают, что хорошо организованная система трудовой мотивации способствует укреплению дисциплины труда, повышению лояльности сотрудников и снижению уровня конфликтности [9, с. 2458]. Психологическая эффективность ориентирована на создание комфортной рабочей атмосферы, снижение уровня стресса и повышение морального духа в коллективе. Хорошо организованная работа способствует укреплению командного духа и уменьшению конфликтных ситуаций.

В контексте современных реалий понятие эффективности труда приобретает более глубокий смысл, чем просто расчет производительности. Хотя производительность традиционно измеряется объемом выполненной работы за единицу времени, эффективность охватывает более широкий спектр параметров, включая качество выполненных задач, соблюдение сроков и даже социальное взаимодействие в коллективе. Согласно современным подходам, гибкость системы оплаты труда и мотивации играет ключевую роль в повышении результативности и адаптивности сотрудников к изменениям внешней среды [1, с. 157]. В условиях высокой конкуренции важно учитывать не только количество выполненной работы, но и ее вклад в достижение стратегических целей компании. Таким образом, эффективность труда становится интегративной характеристикой, оценивающей, насколько хорошо организация использует свои трудовые ресурсы для достижения устойчивых результатов.

На рис. 1 представлены основные компоненты понятия эффективности труда персонала, объединяющие экономические, социальные и психологические составляющие.

Рис. 1. Составляющие эффективности труда персонала

Значение эффективности труда персонала проявляется в нескольких ключевых аспектах. Во-первых, она влияет на конкурентоспособность организации. Эффективное использование трудовых ресурсов позволяет снижать затраты, повышать качество продукции и улучшать репутацию компании на рынке. Компании с высокой эффективностью труда легче адаптируются к изменениям внешней среды, что способствует их устойчивости и развитию.

Во-вторых, эффективность труда обеспечивает устойчивый рост организации. Повышение эффективности связано с развитием инновационных подходов к управлению персоналом, таких как внедрение систем оценки эффективности и стимулирования сотрудников. Это создает условия для повышения производительности без увеличения затрат на трудовые ресурсы, что является важным фактором в современном бизнесе.

В-третьих, эффективность труда имеет социальную значимость. Она оказывает непосредственное влияние на уровень жизни сотрудников, их карьерное развитие и удовлетворенность трудовой деятельностью. Высокая эффективность труда способствует укреплению социальной стабильности внутри организации, улучшению морального климата и повышению лояльности персонала.

Методы и подходы к оценке эффективности труда.

Оценка эффективности труда персонала является важным элементом управления человеческими ресурсами, позволяющим определить вклад каждого сотрудника в достижение стратегических целей организации. Это также помогает выявить резервы повышения производительности и обосновать мероприятия по улучшению условий труда. Как отмечается, оценка труда должна учитывать не только объем выполненной работы, но и качество, а также соответствие стратегическим целям предприятия [4, с. 4697]. Для успешного проведения оценки требуется применение как количественных, так и качественных методов, учитывающих специфику деятельности организации.

Существует два основных подхода к оценке эффективности труда: традиционный и современный. Традиционный подход основан на измерении объема выполненной работы и времени, затраченного на ее выполнение. Он применяется в основном на производственных предприятиях и включает такие методы, как расчет производительности труда и нормирование времени.

Современный подход включает комплексный анализ, ориентированный на качественные аспекты труда: мотивацию, удовлетворенность и вовлеченность сотрудников. Он основан на интеграции методов, таких как системы ключевых показателей эффективности (KPI) и сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard, BSC). Эти инструменты позволяют связать результаты труда сотрудников с достижением стратегических целей организации, обеспечивая более глубокое понимание их вклада.

Основные методы оценки эффективности труда можно разделить на три группы: количественные, качественные и комплексные.

1) Количественные методы включают:

- Расчет производительности труда, измеряющий объем выполненной работы за единицу времени.

- Коэффициент загрузки рабочего времени, определяющий степень использования рабочего времени сотрудника.

- Нормирование труда, заключающееся в установлении нормативов времени на выполнение определенных операций.

2) Качественные методы включают:

- Анкетирование, позволяющее собрать мнения сотрудников о рабочем процессе, условиях труда и мотивации. Этот метод доступен и прост в реализации, но может быть субъективным. Например, анкетирование позволяет выявить сильные и слабые стороны тру-

довой деятельности сотрудников, но требует профессиональной обработки результатов [5, с. 64].

- Описательная оценка, представляющая собой письменное резюме работы сотрудника с анализом его достижений и областей для улучшения.
- Метод "360 градусов", предусматривающий сбор обратной связи от коллег, руководителей, подчиненных и клиентов, что обеспечивает всесторонний анализ, хотя и требует значительных усилий.

3) Комплексные методы объединяют количественные и качественные подходы:

- Система ключевых показателей эффективности (KPI) позволяет оценивать сотрудников на основе заранее определенных метрик, связанных со стратегическими целями организации. Например, для отдела продаж это может быть процент выполнения плана продаж.
- Сбалансированная система показателей (BSC) анализирует работу сотрудников с точки зрения четырех измерений: финансы, внутренние бизнес-процессы, обучение и рост, а также взаимодействие с клиентами. Внедрение системы BSC требует значительных ресурсов, но позволяет обеспечить комплексный анализ вклада каждого сотрудника.

В таблице 1 представлен сравнительный анализ основных методов оценки эффективности труда.

Таблица 1. Сравнительный анализ методов оценки эффективности труда

Метод	Преимущества	Недостатки
Производительность	Простота расчетов, объективность	Не учитывает качество труда
Анкетирование	Доступность, охват мнений	Субъективность ответов
Метод «360 градусов»	Всеобъемлющая оценка	Трудоемкость, возможность предвзятости
KPI	Привязка к стратегическим целям	Сложность внедрения и мониторинга
BSC	Комплексный анализ	Требует значительных ресурсов и времени

Выбор подходящего метода зависит от ряда факторов, включая размер организации, сферу деятельности и цели оценки. Например, для небольших компаний могут быть эффективны анкетирование и рейтинговые методы, тогда как крупные предприятия часто используют системы KPI и BSC. В производственных предприятиях эффективны количественные методы оценки, в то время как в сервисных отраслях предпочтение отдается качественным подходам.

Факторы, влияющие на эффективность труда в организации.

Эффективность труда сотрудников организации зависит от множества факторов, которые могут быть как внутренними, находящимися под контролем компании, так и внешними, на которые организация имеет ограниченное влияние. Понимание и управление этими факторами являются ключевыми для повышения производительности и достижения стратегических целей.

Внутренние факторы включают:

- 1) Организацию труда и условий работы: рациональная организация рабочего процесса и создание благоприятных условий труда позволяют снизить утомляемость сотрудников и повысить их производительность. Эффективно организованный труд – ведущий фактор роста производительности и снижения издержек [8, с. 2]. Например, улучшение эргономики

рабочих мест и оптимизация процессов могут значительно повысить эффективность.

2) Уровень мотивации и вовлеченности: мотивация сотрудников напрямую влияет на их производительность и качество работы. Использование стимулирующих факторов, таких как премии и признание заслуг, формирует позитивный настрой и способствует улучшению показателей [11, с. 59].

3) Профессиональное развитие: предоставление возможностей для обучения и повышения квалификации помогает удерживать талантливых сотрудников и повышает общий уровень компетентности персонала. Развитие человеческих ресурсов способствует раскрытию потенциала работников и повышению их профессионального уровня [3, с. 89]. Это особенно важно в условиях быстро меняющихся технологий и методов работы.

4) Корпоративная культура: позитивная корпоративная культура способствует созданию благоприятной рабочей атмосферы, снижению уровня стресса и укреплению командного духа. Это влияет на удовлетворенность сотрудников и их приверженность целям организации.

Внешние факторы включают:

1) Экономические условия: факторы, такие как уровень инфляции, состояние рынка труда и изменения в налоговом законодательстве, могут влиять на доступность ресурсов и стратегические решения компании. Например, макроэкономические тренды оказывают влияние на систему управления человеческим капиталом, что требует адаптации стратегий.

2) Технологический прогресс: внедрение новых технологий и автоматизация процессов могут повысить эффективность труда, но требуют инвестиций и подготовки персонала. Технологические инновации способствуют повышению эффективности труда, но требуют изменений в системе управления персоналом [2, с. 277]. Отсутствие своевременной адаптации к технологическим изменениям может привести к снижению конкурентоспособности.

3) Политические и правовые изменения: новые регулятивные меры и изменения в трудовом законодательстве могут создавать дополнительные требования или ограничения для организации, влияя на ее операции и стратегии управления персоналом.

4) Социальные и демографические тренды: смена поколений на рынке труда и изменяющиеся ожидания работников относительно гибкости и условий труда требуют адаптации подходов к управлению персоналом. Например, современные сотрудники могут ценить баланс между работой и личной жизнью, возможности для удаленной работы и гибкий график.

На рис. 2 представлены основные факторы, влияющие на эффективность труда в организации, и их взаимосвязь.

Рис. 2. Факторы, влияющие на эффективность труда в организации

Понимание этих факторов позволяет организации разрабатывать стратегии и меры по их управлению. Например, для преодоления недостаточной мотивации можно внедрить эффективные программы стимулирования и развития персонала. Неэффективная организация труда может быть улучшена через реорганизацию процессов и улучшение условий работы. Адаптация к экономическим и технологическим изменениям требует гибкости и готовности к инновациям.

Заключение.

Исследование показало необходимость интегрированного подхода к оценке и повышению эффективности труда, учитывающего экономические, социальные и технологические факторы. Традиционные методы часто разрозненны и не отражают сложность современных трудовых процессов, что мешает организациям достигать высокой производительности и конкурентоспособности.

Внутренние факторы, такие как мотивация персонала, организация труда, профессиональное развитие и корпоративная культура, обладают большим потенциалом для улучшения показателей эффективности. Внешние факторы – экономические условия, технологический прогресс, политические и социально-демографические изменения – требуют от компаний гибкости и способности быстро адаптироваться.

Интеграция количественных и качественных методов оценки труда позволяет глубже понять, как различные факторы влияют на результативность сотрудников. Такой подход не только точнее оценивает текущее состояние, но и помогает разрабатывать эффективные стратегии повышения эффективности на основе аналитических данных.

Переход от фрагментарных методов к целостному анализу трудовых процессов становится критически важным в условиях цифровизации и динамичных изменений. Интегрированный метод оценки и управления трудом способствует повышению конкурентоспособности и адаптивности предприятий на современном рынке.

В целом, эффективная организация труда на основе интегрированного подхода является ключевым фактором для повышения производительности и конкурентоспособности современных предприятий. Для устойчивого успеха в долгосрочной перспективе организациям необходимо постоянно адаптироваться к изменениям и использовать комплексные методы, учитывающие весь спектр влияющих факторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бюллер Е.А. Актуальные проблемы организации системы стимулирования и оплаты труда персонала в организациях / Е.А. Бюллер, Л.Т. Тлехурай-Берзегова, А.П. Бахова // *Управленческий учет*. 2022. № 9-2. С. 154-160.
2. Васильев В.А. Теоретические подходы к оценке эффективности инновационного труда в системе управления персоналом организации // *Лидерство и менеджмент*. 2022. Т. 9. № 1. С. 275-290.
3. Геммерлинг В.А. Развитие человеческих ресурсов как фактор повышения эффективности труда // *Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право*. 2021. № 3. С. 89-95.
4. Евдохина О.С. Оценка системы мотивации и стимулирования труда персонала предприятия // *Креативная экономика*. 2021. Т. 15. № 12. С. 4689-4708.
5. Куршакова Н.Б. Инновационные решения в области оценки результативности и эффективности труда логистического персонала // *Инновационная экономика и общество*. 2022. № 4(38). С. 58-71.
6. Науменко С.М. Совершенствование системы управления трудовыми ресурсами предприятия как фактор повышения эффективности труда / С.М. Науменко, В.Л. Курбатов // *Университетская наука*. 2021. № 2(12). С. 78-82.
7. Подберезкина Ю.Г. Обучение персонала как фактор, влияющий на повышение эффектив-

ности системы организации труда персонала // Актуальные вопросы современной экономики. 2023. № 7. С. 293-296.

8. Подберезкина Ю.Г. Факторы, влияющие на повышение эффективности системы организации труда персонала // Актуальные вопросы современной экономики. 2022. № 10. С. 637-642.

9. Ребрикова Н.В. Организация труда как инструмент эффективности профессиональной деятельности персонала // Креативная экономика. 2021. Т. 15. № 6. С. 2449-2470.

10. Старков Е.А. Факторы, влияющие на эффективность мотивации и стимулирования труда / Е.А. Старков, Т.В. Коротаяева // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2023. № 6(82). С. 427-431

11. Шураева Т.В. Повышение экономической эффективности организации и результативности труда персонала посредством мотивационной системы премирования / Т.В. Шураева, И.В. Грошев // Экономика космоса. 2024. Т. 3. № 3(9). С. 58-65.

12. Яковлева О.С. Проблемы повышения эффективности труда работников / О.С. Яковлева, М.А. Емельянов // Актуальные вопросы современной экономики. 2023. № 11. С.537-544.

© Митрофанов Д.Д., 2025.